

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ахмедова Нигина Олимовна

Судентка 3-го курса направления «Финансы»
Ташкентского международного университета Кимё.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14176114>

***Аннотация.** Повышение конкурентоспособности экономики страны на международной арене во многом обусловлено масштабом и интенсивностью реформ, проводимых правительством страны в различных аспектах жизни общества. Важно действовать в соответствии с рекомендациями и руководящими принципами авторитетных международных организаций. В данной статье анализируются предложения и рекомендации Всемирного банка по повышению конкурентоспособности экономики Узбекистана.*

***Ключевые слова:** национальная экономика, конкурентоспособность, международные рейтинги и индексы, модернизация и диверсификация экономики, человеческий капитал, инновации, инновационная активность, стратегия, экономический рост.*

WAYS TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY

***Abstract.** Improving the competitiveness of the country's economy in the international arena is largely due to the scale and intensity of reforms carried out by the government in various aspects of society. It is important to act in accordance with the recommendations and guidelines of authoritative international organizations. This article analyzes the proposals and recommendations of the World Bank to improve the competitiveness of the economy of Uzbekistan.*

***Keywords:** national economy, competitiveness, international ratings and indices, modernization and diversification of the economy, human capital, innovation, innovative activity, strategy, economic growth.*

Введение

Основная часть

Узбекистан отметил тридцать третью годовщину достижения независимости. Самое время вспомнить о том, что одной из стратегических целей макроэкономического развития было вхождение в число наиболее конкурентоспособных стран мира. Возникает естественный вопрос: какими характерными свойствами должна обладать экономика, чтобы её можно было называть конкурентоспособной?

На наш взгляд, основываясь на элементарной логике, она должна соответствовать следующим критериям:

1. Система воспроизводственных отношений должна быть построена таким образом, чтобы обеспечивать устойчивое, стабильное и динамичное развитие страны, независимо от колебаний конъюнктуры мирового рынка. Она должна быть многоукладной и создавать условия для эффективной деятельности как государственных, так и частных предприятий.

2. Для разработки такой системы менеджмент высшего звена должен иметь чёткое представление о конкурентных преимуществах экономики страны, о её сильных и слабых сторонах.

3. Основу данной системы должен составлять непреложный принцип, - средства производства, включая землю, должны свободно переходить к эффективным субъектам хозяйствования, - от предпринимателя к предпринимателю, из региона в регион, из отрасли в отрасль на основе рыночных инструментов.

4. Хозяйственный механизм должен обеспечить финансовую, продовольственную, энергетическую, экологическую и иные формы безопасности.

5. Системы образования и здравоохранения, вобрав в себя достижения и опыт передовых стран мира, должны быть гармонично переплетены с задачами, направленными на ускоренное развитие экономики.

6. Глобальные решения, касающиеся социально-экономического развития как страны в целом, так и отдельных её регионов и отраслей, должны иметь глубокий научно-обоснованный характер, приниматься с учётом передового общественного мнения.

7. Инвестиционная деятельность должна гарантировать извлечение максимальной добавленной стоимости в строгом соответствии с нормативной рентабельностью и предельными сроками освоения вовлекаемых как извне, так и изнутри источников финансирования. Ущерб, который возникает от необоснованной, ошибочной разработки проектной документации, бизнес-плана не должен быть переложен на другие объекты или на государственный бюджет.

8. Система статистической отчётности должна быть надёжно защищена от косметических приукрашиваний, не позволять никому, включая руководителей регионов и отраслей экономики вмешиваться в эту деятельность с целью выдавать желаемое за действительное.

Можно и дальше продолжить критерии, присущие теории и практике стран с конкурентоспособной экономикой.

Но давайте пока ограничимся на вышеизложенных критериях и попробуем дать оценку тем факторам, которые присущи экономике Узбекистана, - в какой степени они способствуют, а в отдельных случаях даже тормозят процесс достижения этой великой цели.

Объективности ради, начнём с того, что такого макроэкономического показателя как ВВП, его годового прироста или объёма на душу населения, на которых основано подведение итогов социально-экономического развития, недостаточно для того, чтобы оценить динамику и эффективность развития страны. Он должен быть дополнен рядом других показателей. К ним относится национальный доход, используемый на накопление и потребление. В нынешних условиях развития Узбекистана не менее важно дополнить стоимостные показатели натуральными показателями. Почему это так важно? Дело в том, что, несмотря на прилагаемые усилия, не удаётся преодолеть нарастающее отрицательное сальдо внешнеторгового оборота. По итогам 2023 года оно достигло рекордной цифры в 13,7 миллиарда долларов США. Это не что иное, как доказательство неуклонного ухудшения ситуации с конкурентоспособностью экономики. На наш взгляд, задачи по улучшению показателей развития внешней торговли надо ставить по-другому.

Непременным условием повышения эффективности внешнеторговой деятельности является преобразование сырья в готовую продукцию, а также расширение её ассортимента.

А пока преобладающая часть экспорта приходится на золото, медь, уран, текстильную пряжу, не обработанные промышленным путём овощи и фрукты.

Таблица-1

Хозяйственный механизм должен быть направлен на освоение новых видов продукции с учётом конкурентных преимуществ Узбекистана. Пора приступить к возрождению производства машин и оборудования, - которые составляют львиную долю в импортных поставках. Для этого должны быть разработаны балансы производства и распределения продукции в натуральном выражении. Это позволит не только упорядочить импорт, но и уйти от порочной практики экспорта продукции любой ценой, когда задача по насыщению внутреннего рынка необходимыми товарами откладывается на задний план.

Например, сначала следовало бы с учётом экономической целесообразности сезонно обеспечить все категории населения двумя парами обуви, а затем думать о её экспорте. То же самое касается овощей и фруктов. Такой подход облегчит задачу и Центробанку, который несколько последних лет подряд никак не может достичь целевых параметров по обузданию инфляции. Не секрет, что причиной высоких темпов инфляции в целом является опережающий рост цен на продовольствие. Несмотря на то, что на одной трети орошаемых земель республики размещаются зерновые культуры, самыми значительными (до 60%) остаются расходы населения на приобретение мяса, молока, яиц, а также хлеба и хлебобулочных изделий. Разработка балансов по производству и использованию зерновых, а также внедрение объективной статистики, — вот главное направление, которое позволит экономическому комплексу правительства достичь заметного снижения уровня бедности населения.

Говоря о продовольственной или финансовой безопасности, нельзя обойти стороной проблему энергетической безопасности. Есть такая народная примета, - чем жарче лето, тем холоднее зима. В связи с этим вызывает беспокойство то, что официальная статистика говорит о сокращении в первой половине 2024 года выработки электрической энергии, добычи природного газа, нефти, дизельного топлива и каменного угля. И это несмотря на огромные инвестиции, которые направляются на развитие данной сферы. Понятно, что одно исходит от другого, - сокращение добычи газа и угля приводит к неэффективной работе теплоэлектростанций, а также и то, что новая система ценообразования может дать свои результаты через определённое время. Но как говорится, следует остерегаться даже одного зимнего дня. Бесспорно, и то, что в сложившихся условиях Министерство энергетики не может дать гарантии бесперебойного обеспечения населения энергией в осенне-зимний период. Задача заключается в разработке комплекса мер, включая создание запасов природного газа в подземных хранилищах, своевременный завоз потребного количества качественного угля из соседних республик.

Заключение

REFERENCES

1. Выступление Президента ... а боло давомаша нависед ...годовщины независимости Республики Узбекистан
2. Bert Rosenbloom & Trina Larsen Andras (2008) Wholsalers as Global Marketers, Journal of Marketing Channels, pp 235-252
3. Michael E.Porter. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Hardcover, 1998.-432p.
3. Статистический ежегодник регионов Узбекистана, Ташкент - 2022
4. ИНИЦИАТИВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН